

Krizden Normalleşmeye Akademik Eğilimler: Pandemi Dönemi ve Sonrasında DergiPark'ta Pazarlama ve Tüketici Davranışı Konulu Çalışmaların Karşılaştırmalı Analizi

Nazan KORUCUK

Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi

nazan.korucuk@kafkas.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0003-2208-0657>

Makale Başvuru Tarihi / Received : 14.12.2025

Makale Kabul Tarihi / Accepted : 21.01.2026

Makale Yayın Tarihi / Article Published: 31.01.2026

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18444245

Özet

Anahtar Kelimeler:

Akademik Eğilimler, COVID-19, DergiPark, Pazarlama, Tüketici Davranışı

Bu çalışma, COVID-19 pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde DergiPark'ta yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki akademik çalışmaların eğilimlerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 2019-2025 yılları arasında "pazarlama" ve "tüketici davranışı" anahtar kelimeleriyle yayımlanan toplam 20 makale doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmalar; yayın yılı, yayın dili, yayımlandıkları dergi ve dizinler, kullanılan araştırma yöntemleri, yazar sayısı, yazarların bağlı oldukları kurumlar ve ele alınan temalar açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, pandemi döneminde akademik üretimin sayısal olarak arttığını ve kriz koşullarının araştırma gündemini hızla şekillendirdiğini göstermektedir. Pandemi sonrası dönemde ise yayın sayısında görece bir azalma yaşandığı, buna karşın dijitalleşme ve teknoloji odaklı temaların daha belirgin hâle geldiği görülmektedir. Çalışmaların büyük çoğunluğunun Türkçe yayımlanması ve ulusal dizinlerde yoğunlaşması, akademik üretimin ağırlıklı olarak ulusal düzeyde kaldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca nicel araştırma yöntemlerinin baskın olduğu, nitel çalışmaların ise sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Çalışmalar ele aldıkları temalar açısından değerlendirildiğinde, pandemi döneminde tüketici psikolojisi ve sürdürülebilirlik odaklı konuların, pandemi sonrasında ise dijital ve kişiselleştirilmiş pazarlama yaklaşımlarının ön plana çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar pandemi sürecinde belirsizlik ve risk algısının tüketici davranışlarını anlamada merkezi bir rol oynadığını ve dolayısıyla pazarlama-tüketici davranışı alanındaki akademik çalışmaların daha çok psikolojik yaklaşımlara yönelmesine neden olmuştur. Pandemi sonrasında ise dijitalleşmenin gündelik yaşamın doğal bir parçası hâline gelmesiyle birlikte, pazarlama araştırmalarının dijitalleşme ve bireyselleştirilmiş uygulamalara yöneldiği görülmektedir. Çalışmada, sonuçlardan hareketle öneriler sunulmuştur.

Academic Trends from Crisis to Normalization: A Comparative Analysis of Marketing and Consumer Behavior Studies Published on DergiPark During and After the Pandemic

Abstract

Keywords:

At least 3 pieces, Academic Trends, COVID-19, DergiPark, Marketing, Consumer Behavior

This study aims to comparatively examine the trends of academic research in the field of marketing and consumer behavior published on DergiPark during the COVID-19 pandemic and the post-pandemic period. Within this scope, a total of 20 articles published between 2019 and 2025 using the keywords "marketing" and "consumer behavior" were analyzed through document analysis. The studies were evaluated in terms of publication year, publication language, journal and index, research method, number of authors, authors' institutional affiliations, and thematic focus. The findings indicate that academic output increased numerically during the pandemic period, reflecting the role of crisis conditions in rapidly shaping research agendas. In the post-pandemic period, although a relative decline in the number of publications is observed, themes related to digitalization and technology became more prominent. The dominance of Turkish-language publications and their concentration in national indexes suggest that academic production largely remained at the national level. In addition, quantitative research methods were found to be predominant, while qualitative studies remained limited. From a thematic perspective, the results show that consumer psychology and sustainability-oriented topics were more prominent during the pandemic, whereas digital and personalized marketing approaches gained importance in the post-pandemic period. These findings indicate that uncertainty and perceived risk played a central role in understanding consumer behavior during the pandemic, leading academic research toward psychological perspectives. In the post-pandemic period, as digitalization became an integral part of everyday life, marketing research increasingly focused on digital and personalized practices. Based on the findings, several recommendations are presented in the study.

1. GİRİŞ

COVID-19 pandemisi, küresel ölçekte bir halk sağlığı krizi olarak değil; aynı zamanda ekonomik, sosyal ve psikolojik yapıları derinden dönüştüren çok boyutlu bir durum olarak alanyazında yerini almıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığını bildirmiştir. Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) vakalarının rapor edilmesinden sonra, 11 Mart 2020 tarihinde küresel pandemi krizi ilan edilmiş ve dünya genelinde yaşam düzeninde önemli değişiklikler meydana gelmiştir (World Health Organization, 2020). Pandeminin etkileri 2020 yılından sonra azalmaya başlamış olup, kısıtlamaların kaldırılması ve aşı oranlarının artırılmasıyla alanyazında çokça kullanılan normalleşme sürecine geçilmiştir. Bununla beraber normalleşme süreci sonrası, pandemi öncesi koşullarına direk dönmekten ziyade, yeni tüketim alışkanlıkları ve pazarlama uygulamalarının farklılaştığı görülmüştür (Nikbin, 2022: 405- 406).

Pandemi süreci, tüketicilerin günlük yaşamlarını, satın alma davranışlarını ve risk algılarını ciddi şekilde etkilemiş ve değiştirmiştir. Zorunlu kapanmalar, sosyal mesafe kuralları ve sürecin belirsizliği, tüketicileri duygusal düzeyde yeni stratejiler geliştirmeye yönlendirmiştir (Hacıoğlu & Sağlam, 2021: 19-20). Pandemi sürecinde temel ve zorunlu ihtiyaçlara yönelim artarken, hedonik tüketim geri planda tutulmuştur. Sosyal mesafe kurallarıyla beraber dijital kanallar, çevrimiçi alışveriş ve temassız hizmet uygulamaları yaygınlaşmıştır (Sheth, 2020: 281). Pazarlama alanından bakıldığında ise bu süreç, sadece dağıtım ve iletişim süreçleri değil aynı zamanda tüketiciyle kurulan ilişki, markaların toplumsal sorumluluk algısı ve tüketicinin güveni yeniden inşa edilmiştir (Şen, 2024: 14).

Pazarlama ve tüketici davranışları alanı, toplumsal, psikolojik ve ekonomik değişimlere en duyarlı disiplinlerden biridir. Tüketici davranışı; bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün, hizmet, fikir ya da deneyimleri seçme, satın alma, kullanma ve elden çıkarma süreçlerini kapsayan çok boyutlu bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Rozenkowska, 2023: 2670). Bu süreç, bireysel özelliklerin yanı sıra kültürel normlar, sosyal çevre, ekonomik koşullar ve durumsal faktörler tarafından şekillendirilmektedir. Pandemi gibi olağanüstü dönemler bu değişkenleri etkileyerek tüketici davranışı üzerinde ani değişimlere sebep olabilmektedir (Günay & Çakın, 2021: 23).

Pandemi döneminde uluslararası pazarlama alanyazınında öne çıkan konular arasında belirsizlik algısı, riskten kaçınma davranışı, panik satın alma, stoklama eğilimleri, dijital yorgunluk, reklam kaçınması ve marka güveni gibi kavramların yoğun biçimde ele alındığı görülmektedir (Sheth, 2020; Pantano vd., 2020; Donthu & Gustafsson, 2020; Omar vd., 2021; Yeboah-Banin, 2021; Sashittal vd., 2022). Bunun yanı sıra, pandemi döneminde tüketicilerin yalnızca rasyonel ve ekonomik aktörler olarak değil; aynı zamanda psikolojik, duygusal ve bağlamsal etkilere açık sosyal varlıklar olarak ele alındığı çalışmaların olduğu görülmektedir (Sheth, 2020; Kirk & Rifkin, 2020). Özellikle belirsizlik, kaygı, korku ve kontrol kaybı gibi duygusal durumların tüketici karar süreçleri üzerindeki etkileri, pazarlama alanyazınında daha görünür hâle gelmiştir. Bu gelişme, pazarlama ve tüketici davranışları alanında disiplinlerarası yaklaşımların güçlenmesine zemin hazırlamış; psikoloji, sosyoloji ve davranışsal ekonomi temelli kuramsal çerçevelerin daha yoğun biçimde kullanılmasına katkı sağlamıştır (Thaler, 2016; Holbrook & Hirschman, 1982). Nitekim pandemi süreci, tüketici davranışlarının yalnızca fiyat, fayda ve gelir gibi değişkenlerle açıklanamayacağını; duygusal tepkiler, sosyal normlar ve bilişsel sınırlılıkların da karar alma sürecinde belirleyici rol oynadığını ortaya koymuştur (Donthu & Gustafsson, 2020).

Akademik eğilimler, belirli bir dönemde araştırmacıların hangi konulara, hangi kuramsal çerçevelerle ve hangi yöntemlerle odaklandığını yansıtan önemli göstergeler olarak değerlendirilmektedir. Kriz, salgın vs. dönemleri, bu eğilimlerin geçici ya da kalıcı biçimde farklılaşmasına neden olabilmektedir. Pandemi süreci, akademik üretimin yalnızca niceliğini değil, niteliğini ve yönünü de etkilemiş; hızlı veri toplama teknikleri, çevrimiçi anketler ve ikincil veri analizleri daha yaygın hale gelmiştir. Aynı zamanda, teorik çalışmalardan daha çok güncel sorunlara hızlı yanıt verme amacı taşıyan çalışmaların sayısında artış gözlemlenmiştir. Akademik eğilimlerin sistematik biçimde incelenmesi, yalnızca geçmişte yapılan çalışmaların detaylı incelenmesinin yanında; aynı zamanda gelecekteki bilimsel çalışmalara yönelik öngörü geliştirilmesine de katkı sağlayabilir. Araştırma eğilimlerini bilmek, akademisyenlerin tekrar eden konulardan kaçınmasına, alanyazındaki boşlukları daha net görmesine ve özgün araştırma soruları geliştirmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca, genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için hangi konuların doygunluğa ulaştığı, hangilerinin ise gelişime açık olduğu konusunda yol gösterici bir işlev üstlenmektedir.

Bu bağlamda, belirli bir ulusal alanyazında yayımlanan çalışmaların dönemsel olarak incelenmesi hem ulusal hem de uluslararası alanyazındaki çalışmalarla karşılaştırma yapabilmek açısından önem taşımaktadır.

Türkiye’de akademik yayıncılığın önemli alanlarından biri olan DergiPark, farklı disiplinlerde yayımlanan hakemli dergileri bünyesinde barındırması nedeniyle akademik eğilimlerin izlenmesine olanak sağlayan kapsamlı bir veri kaynağı sunmaktadır. Bu nedenle pandemi döneminde pazarlama alanyazında hem niceliksel hem de konu-yöntem bakımından belirgin bir değişimine zemin hazırlandığı ifade edilebilir. Dolayısıyla bu çalışma, söz konusu değişimin hangi boyutlarda ve ne yönde gerçekleştiğini somut verilerle ortaya koymayı amaçlamaktadır.

1.1. Amaç, Önem ve Sorular

COVID-19 Pandemisi, yalnızca tüketici davranışlarını değil, bu davranışları ele alan akademik araştırmaların odağını, temalarını ve yöntem tercihlerini de belirgin şekilde etkilemiştir. Bibliyometrik çalışmalar pandemi sürecinde pazarlama ve tüketici davranışı alanında üretimin arttığını ve tematik çeşitliliğin ortaya çıktığını göstermektedir (Öztürk, 2020; Karaman & Sarıkan, 2022; Cárdenas vd., 2021). Ayrıca, COVID-19 yayınlarının sayısındaki hızlı artış bilimsel üretim dinamiklerini de etkilemiştir (Raynaud vd., 2021). Bu nedenle pandemi döneminde pazarlama alanyazında hem niceliksel hem de konu-yöntem bakımından belirgin bir değişimine zemin hazırlandığı ifade edilebilir. Dolayısıyla bu çalışma, söz konusu değişimin hangi boyutlarda ve ne yönde gerçekleştiğini somut verilerle ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın önemi, pazarlama ve tüketici davranışı alanyazınında pandemi süreci ve sonrasını birlikte ele alan sınırlı sayıdaki çalışmaya katkı sunmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle DergiPark özelinde yapılan bu inceleme, Türkiye merkezli akademik üretimin dönemsel reflekslerini görünür kılmakta ve alanyazındaki eğilimleri daha net biçimde değerlendirme imkânı sağlamaktadır. Bu yönüyle çalışma, hem alan yazındaki güncel tartışmaları beslemekte hem de gelecekte bu alanda araştırma yapacak akademisyenler için yol gösterici bir niteliktedir. Bunun yanında, elde edilen bulguların yalnızca akademik alanyazına değil, pazarlama uygulamalarına yönelik dolaylı katkılar da sunmaktadır. Akademik eğilimlerin hangi temalar ve yöntemler etrafında yoğunlaştığını ortaya koymak, araştırmacıların yanı sıra uygulayıcıların da tüketici davranışlarını anlama ve yorumlama süreçlerine daha bilinçli bir perspektifle yaklaşmalarına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda çalışmanın, krizden normalleşmeye geçiş sürecinde pazarlama çalışmalarının nasıl yeniden şekillendiğini ortaya koyan bütüncül bir değerlendirme sunmasından dolayı pazarlama alanyazını için önemli olduğu ifade edilebilir.

Bu çalışmanın temel amacı, pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde DergiPark’ta yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki akademik çalışmaların eğilimlerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu kapsamda, söz konusu çalışmalar yıl, yayın dili, dergi, dizin, yöntem, yazar sayısı, yazarların bağlı oldukları kurum ve ele alınan temalar açısından sistematik bir biçimde analiz edilmiştir. Böylece pandemi koşullarının akademik üretim üzerindeki yönlendirici etkisinin ve normalleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan değişimlerin bütüncül bir çerçevede ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırma amacından hareketle bu çalışmada cevap verilen araştırma sorusu “*Pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde, DergiPark’ta yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki çalışmaların akademik eğilimleri; yıl, yayın dili, kullanılan yöntem, dergi, dizin, yazar sayısı, yazarların bağlı oldukları kurum ve ele alınan temalar açısından nasıl bir dönüşüm göstermektedir?*” iken; araştırma sorusuna bağlı alt araştırma soruları (AAS₁-AAS₆) aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

AAS₁: Pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?

AAS₂: Pandemi dönemi ile pandemi sonrası dönemde yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmaların yayın dili açısından dağılımı nasıldır?

AAS₃: Pandemi süreci ve pandemi sonrasında yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmaların yayımlandıkları dergiler ve yer aldıkları dizinler açısından dağılımı nasıldır?

AAS₄: Pandemi dönemi ve pandemi sonrası dönemde yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemlerinin dağılımı nasıldır?

AAS₅: Pandemi süreci ile pandemi sonrası dönemde yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmaların yazar sayısı ve yazarların bağlı oldukları kurum açısından dağılımı nasıldır?

AAS₆: Pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmalarda ele alınan temaların dağılımı nasıldır?

2. YÖNTEM

Bu çalışmada, pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde pazarlama ve tüketici davranışı alanında ortaya çıkan akademik eğilimleri karşılaştırmalı olarak incelemek amacıyla nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi yöntemi işe koşulmuştur. Belgesel tarama şeklinde de isimlendirilen doküman analizi, belirli bir konuya ilişkin yazılı kaynakların sistematik biçimde incelenmesine olanak tanıyan ve özellikle alanyazın eğilimlerini ortaya koymada sıklıkla kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Sak vd., 2021). Bu çalışmada da DergiPark platformunda 2019-2025 yılları arasında yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu makaleler, önceden belirlenen ölçütler doğrultusunda incelenmiş; yayın yılı, yayın dili, kullanılan yöntem, yazar sayısı, yazarların bağlı oldukları kurum dergiler ve yer aldıkları dizinler ile ele alınan temalar açısından sistematik bir biçimde analiz edilmiştir.

Çalışma kaynağı olarak DergiPark'ta (www.dergipark.org.tr) 2019-2025 yılları arasında yayımlanmış makaleler referans olarak alınmıştır. DergiPark "Gelişmiş Arama" sekmesinden "Pazarlama" ve "Tüketici Davranışı" anahtar kelimeleri ve yıl sınırı olarak 2019-2025 kullanılarak arama yapılmıştır. DergiPark'ta yapılan aramaya ilişkin ekran görüntüsü Şekil 1'de sunulmuştur.

Şekil 1. DergiPark Ekran Görüntüsü

DergiPark'ta yürütülen gelişmiş arama sonucunda yalnızca "Pazarlama" ve "Tüketici Davranışı" anahtar kelimeleri ile yıl sınırı olmadan yapılan aramada 26 makaleye ulaşılrken Şekil 1'deki gibi yıl sınırı (2019-2025) ile yürütülen aramada 20 makaleye ulaşılmıştır. Arama sonucuna ilişkin ekran görüntüsü Şekil 2'de sunulmuştur.

Şekil 2. DergiPark Arama Sonucu Ekran Görüntüsü

Veri kaynağı olan DergiPark'tan veri elde etme sürecinde bir düzen doğrultusunda hareket edilebilmesi amacıyla öncelikle Makale Değerlendirme Formu-MDF hazırlanmıştır. MDF en az doktor unvanına sahip pazarlama uzmanlarının görüşüne başvurularak hazırlanmıştır. MDF araştırma sorusuna yanıt verilebilmesi amacıyla her bir makalenin derinlemesine incelenmesine olanak tanıyan yıl, yayın dili, yöntem, dergi, dizin, yazar sayısı, yazarların bağlı oldukları kurum ve ele alınan temalar kısımlarından oluşmaktadır. Böylelikle makalelerden elde edilen veriler doğru şekilde sınıflandırılarak analiz sürecine geçilmiştir. DergiPark'ta yapılan arama sonucunda ulaşılan makalelere yakın tarihten uzak tarihe olacak biçimde Tablo 1'de yer verilmiştir.

Tablo 1. Araştırma Kapsamında İncelenen Makaleler

No	Makale Adı	Yazar(lar)	Yıl
1	Tüketici Davranışlarının Dijital Pazarlama ile Dönüşümünü Ele Alan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi	Bektaş Gümrükcü, Ö.	2025
2	The Influence of Personalized Marketing and Data Privacy Concerns on Consumer Behavior: The Mediating Role of Perceived Value	Ocak, A.	2025
3	Influencer Pazarlama Eylemlerinin Tüketici Davranışlarındaki Rolü: YouTube Influencerları Üzerine Bir Araştırma	Göktaş, B. & Eroğlu, R.	2024
4	Turizm İşletmelerinde Uygulanan Mobil Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Davranışları Açısından Değerlendirilmesi	Cabi-Bilge, A. & Kara, H.	2024
5	Tüketicilerin Farklı Pazarlama Yaklaşımlarına Göre Satın Alma Davranışları: Zeytinyağı Örneği	Tiryakioğlu Ligvani, M. & Artukoğlu, M. M.	2024
6	Markaların Algılanan Sosyal Medya Pazarlama Çalışmalarının Tüketicilerin Çevrimiçi Fikir Arama ve İletme Davranışları Üzerine Etkisi	Köker, N. E. & Özer, C. S.	2023
7	Tüketicilerin Yeşil Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Davranışları: Silifke Örneği	Bayhan Ilgar, D. & Köprülü, O.	2023
8	Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Arus Otel Örneği	Taşer, A. & Çelebi, B.	2022
9	Helal Pazarlama Açısından Dinin Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir İnceleme	Memiş, S.	2022
10	Koronavirüsün Dijital Pazarlama, Tüketici Davranışları ve Ekonomiye Etkilerinin Sektörel Bazda İncelenmesi	Çiftçisoğlu, R. & Kartal, C.	2022
11	Dijital Pazarlama Çağında Instagram Fenomenlerinin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi	Karataş, M. & Eti, H. S.	2022
12	Deneyimsel Pazarlama Aracı Olarak Oyun Reklamının Tüketicilerin Markaya Yönelik Tutum ve Davranışlarına Etkisi	Öz, M. & Eroğlu, M.	2021
13	Sosyal Medya Pazarlama Çabalarının Marka Değeri, İlişki Değeri ve Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi	Ardahanlıoğlu, E. & Deniz, R. B.	2021
14	Lokasyon Bazlı Mobil Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışları ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma	Akgünlü, H. G. & Kurtaran, B.	2020
15	A Psycho-Marketing Study: Using the Dark Triad Personality Test to Profile the Consumers and Predict the Consumer Behavior	Karabiyik, H. Ç., & Başaran-Alagöz, S.	2020
16	Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi, Konya İli Örneği	Berk, O. N. & Celep, E.	2020
17	Sosyal Ağ ve Sosyal Medya Platformları Üzerinde Yürütülen Viral Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi: İstanbul İli Örneği	Şahin, E. & Dündar, M.	2019
18	Tüketiciden Tüketicieye E-Ticaret Olanak Sağlayan Web Sitelerinin Deneyimsel Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranışlarına ve Tatminlerine Etkisi: Konya İli Örneği	Şahin, E. & Kaya, F.	2019
19	Tüketici Sinizmi Kavramı ve Ağızdan Ağıza Pazarlama Eylemlerinin Sinik Tüketici Davranışlarına Etkisi Konusunda Bir Uygulama	Göktaş, B.	2019
20	Yeşil Pazarlama Bağlamında Yeşil Ürünlerle İlişkin Tüketici Satın Alma Davranışı; Kafkas Üniversitesi Örneği	Aslan Çetin, F. & Korucuk, N.	2019

Tablo 1'de yer alan makaleler ile yürütülen analiz sürecinde verilerin çözümlenerek araştırma sorularına yanıt verilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Betimsel analiz, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Betimsel analiz verilerin önceden belirlenen temalar ya da ölçütler çerçevesinde düzenlenmesi yoluyla okuyucunun kolayca anlayabileceği bir biçimde sunulmasına fırsat tanınmaktadır. Bu yöntemde amaç, verileri yorumlayarak derinlemesine açıklamak değil; verilerin ne olduğunu, nasıl dağıldığını ve hangi özellikleri taşıdığını açık ve sistematik biçimde ortaya koymaktır (Baltacı, 2019; Miles & Huberman, 2014; Özdemir, 2010). Bu kapsamda, ilgili değişkenlere ilişkin frekans ve dağılımlar tablolar, grafikler ve şekiller aracılığıyla sunulmuş; pandemi dönemi ile pandemi sonrası dönem arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bulguların daha anlaşılır biçimde sunulabilmesi amacıyla, tablolar, grafikler ve şekillerden yararlanılmıştır.

Araştırmanın geçerliğini ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla veri toplama, veri düzenleme ve analiz süreçleri sistematik bir çerçeveye dayandırılmıştır. İncelenecek değişkenler analiz süreci başlamadan önce belirlenmiş ve tüm çalışmalar aynı ölçütler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Analiz sürecinde yıl, yayın dili, yöntem, dergi, dizin, yazar sayısı, yazarların bağlı oldukları kurum ve ele alınan temalar açık tanımlarla ifade edilmiştir. Bu sayede yorumlamaya dayalı belirsizliklerin azaltılması amaçlanmıştır. Çalışmalar birden fazla kez incelenmiş ve sınıflandırma kararlarının tutarlılığına özellikle dikkat edilmiştir. Sınıflandırma yapılırken makalelerin amaç, kapsam ve bulgu bölümleri birlikte değerlendirilmiştir. Benzer içerikler aynı sınıf altında toplanmıştır. Sınıflandırma sürecinde ortaya çıkan tereddütlü durumlarda pazarlama alan uzmanlarının görüşlerine başvurularak nihai karar verilmiştir. Araştırmanın güvenilirliğini artırmak için verilerin sınıflandırılmasında tutarlı davranılmış ve veri sınıflandırma süreçlerinde pazarlama alan uzmanlarının görüşlerine sıklıkla başvurulmuştur. Böylelikle araştırmacının farkında olmadan olsa bile yanlı/tafırlı davranmasının önüne geçilmiştir. Bulgular tablo, grafik ve şekiller aracılığıyla açık biçimde sunulmuştur. Böylece araştırma sürecinin izlenebilirliği ve sonuçların doğrulanabilirliği güçlendirilmiştir. Diğer taraftan incelenen tüm makaleler dijital ortamda arşivlenmiştir.

2.1. Etik Beyan

Bu araştırmada kullanılan tüm veriler, kamuya açık akademik yayınlardan elde edilmiştir. Çalışma kapsamında herhangi bir kişisel veri kullanılmamıştır. İnsan ve/veya hayvanlara yönelik bir uygulama söz konusu değildir. Bu nedenle etik kurul onayına ihtiyaç duyulmamıştır. Araştırma süreci boyunca akademik etik ilkelere bağlı kalmış, yararlanılan tüm kaynaklar uygun şekilde belirtilmiş ve arşivlenmiştir.

2.2. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma, yalnızca DergiPark platformunda yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki makaleleri kapsamaktadır. Bu nedenle, farklı veri tabanlarında yer alan çalışmalar analiz dışında kalmıştır. İnceleme, 2019-2025 yılları arasında yayımlanan toplam 20 makale ile sınırlıdır. Bu durum, elde edilen bulguların genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır. Analiz süreci, makalelerin tam metinleri üzerinden yürütülmüş, ancak çalışmaların atıf sayıları ve akademik etki düzeyleri değerlendirmeye dâhil edilmemiştir. Dergilerin dizin bilgileri, makalenin yayımlandığı tarihteki duruma göre dikkate alınmıştır. Sonradan gerçekleşen dizin değişiklikleri analize yansıtılmamıştır. Bunun yanında pandemi dönemi ve pandemi sonrası dönem arasında makale sayılarının eşit olmaması, dönemler arası karşılaştırmaların niceliksel düzeyde sınırlı biçimde yorumlanmasını gerektirmektedir.

3. BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde, pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde DergiPark'ta yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmaların akademik eğilimlerine ilişkin bulgular sunulmuştur. Bulguların sunumunda, araştırmanın ana sorusu ve bu soruya bağlı olarak geliştirilen alt araştırma soruları esas alınmıştır. Bu doğrultuda, çalışmaların yıllara göre dağılımı, yayın dili, yayımlandıkları dergi ve yer aldıkları dizinler, kullanılan araştırma yöntemleri, yazar sayısı, yazarların bağlı oldukları kurum ile ele alınan temalar ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Bu kapsamda “*Pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde, DergiPark'ta yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki çalışmaların akademik eğilimleri; yıl, yayın dili, kullanılan yöntem, dergi, dizin, yazar sayısı, yazarların bağlı oldukları kurum ve ele alınan temalar açısından nasıl bir dönüşüm göstermektedir?*” şeklinde belirlenen araştırma sorusuna yanıt verilebilmesi amacıyla araştırma alt soruları yanıtlanmıştır.

Araştırma bulguları, pandemi dönemi (2019-2022) ile pandemi sonrası dönem (2023-2025) karşılaştırması temelinde değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz yaklaşımı çerçevesinde tablo, grafik ve şekiller aracılığıyla sunulmuş; dönemler arasındaki benzerlik ve farklılıkların daha açık biçimde ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu yapı sayesinde, pandemi koşullarının pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmalarda akademik eğilim üzerindeki etkileri ile normalleşme sürecinde ortaya çıkan eğilimler sistematik bir biçimde değerlendirilmiştir.

3.1. Yıla İlişkin Bulgular (AAS1)

“*AAS1: Pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?*” şeklinde belirlenen ilk alt araştırma sorusuna yönelik bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Çalışmaların Yayınlandığı Yıla Göre Dağılımı

Yıl	Pandemi Dönemi (2019-2022)	Pandemi Sonrası (2023-2025)
2019	4	
2020	3	
2021	2	
2022	4	
2023		2
2024		3
2025		2
Toplam	13	7

Tablo 2 incelendiğinde; pandemi döneminde yayımlanan çalışmaların sayısal olarak pandemi sonrası döneme kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. İncelenen toplam 20 çalışmanın 13'ünün pandemi döneminde, 7'sinin ise pandemi sonrası dönemde yayımlandığı görülmektedir. Tabloda yer alan yıllara göre dağılım verileri pandemi sürecinin pazarlama ve tüketici davranışı alayazınında niceliksel bir artış yarattığını; pandemi sonrası dönemde ise bu artışın görece sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır. Bu durum, olağanüstü kriz dönemlerinin akademik üretimi tetikleyici bir rol oynadığını ve araştırmacıların gündemini kısa sürede ortak temalar etrafında yoğunlaştırabildiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir.

3.2. Yayın Diline İlişkin Bulgular (AAS2)

“AAS₂: Pandemi dönemi ile pandemi sonrası dönemde yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmaların *yayın dili* açısından dağılımı nasıldır?” şeklinde belirlenen ilk alt araştırma sorusuna yönelik bulgular Grafik 1’de sunulmuştur.

Grafik 1. Çalışmaların Yayınlandığı Dile Göre Dağılımı

Grafik 1 incelendiğinde, pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemi kapsayan çalışmalarda Türkçe yayımların belirgin biçimde ağırlıkta olduğu (18 çalışma-%90), İngilizce yayımlanan çalışmaların ise sınırlı sayıda kaldığı (2 çalışma-%10) görülmektedir. İncelenen 20 çalışmanın büyük çoğunluğunun Türkçe olarak yayımlanması, DergiPark'ta pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki akademik üretimin öncelikli olarak ulusal akademik çevreye hitap ettiğini göstermektedir. Bu durum, çalışmaların Türkiye'ye özgü sorunları ve dinamikleri yansıtması açısından önemli olmakla birlikte, uluslararası akademik kitleye erişim ve uluslararası alanyazında görünürlük açısından sınırlayıcı bir etki yaratabilir. Başka bir ifadeyle, pandemi gibi küresel bir olgunun ele alındığı çalışmalarda dahi yayın dilinin genellikle Türkçe olması akademik üretimin uluslararası dolaşımını sınırlayan bir unsur olarak değerlendirilebilir.

3.3. Dergi ve Dizin İlişkin Bulgular (AAS3)

“AAS₃: Pandemi süreci ve pandemi sonrasında yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmaların yayımlandıkları *dergiler ve yer aldıkları dizinler* açısından dağılımı nasıldır?” şeklinde belirlenen ilk alt araştırma sorusuna yönelik bulgular Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Çalışmaların Yayınlandığı Dergi ve Dizine Göre Dağılımı

Dergi	Dizin	Toplam
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi	TR Dizin, EBSCO, ERIH Plus vb.	2
ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi	TR Dizin, EBSCO, CABI Database vb.	1
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi	TR Dizin, EBSCO, ERIH Plus vb.	1
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi	TR Dizin	1
Öneri Dergisi	TR Dizin, EBSCO, Econlit vb.	1
Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi	ESCI, TR Dizin, EBSCO, Econlit vb.	1
Fiscaoeconomia	TR Dizin	1
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi	ERIH Plus, EBSCO, Cite Factor, SOBİAD vb.	1
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi	ESCI, TR Dizin	1
Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi	EBSCO, ACAR İndeks	1
Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar	ASOS İndeks vb.	1
EUropean Journal of Managerial Research (EIJMR)	OJOP	1
Enderun	İndeks Copernicus, DRJI, vb.	1
Sosyal Bilimler Akademisi Dergisi	SIS İndeks, DRJI, ASOS İndeks	1
Bucak İşletme Fakültesi Dergisi	ERIH Plus, Index Copernicus, ASOS İndeks	1
AJIT-e: Academic Journal of Information Technology	İndeks Copernicus, DOAJ, ASOS İndeks vb.	1
Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi	CAB Abstracts, Proquest vb.	1
Doğuş Üniversitesi Dergisi	TR Dizin, EBSCO, ASOS İndeks vb.	1
Journal of Management Theory and Practices Research	DOAJ, EBSCO, Gale Cengage, ASOS İndeks	1

Tablo 3 incelendiğinde, pandemi süreci ve sonrasında pazarlama ve tüketici davranışı alanında yayımlanan çalışmaların büyük ölçüde ulusal dergilerde yoğunlaştığı görülmektedir. İncelenen çalışmaların önemli bir kısmı TR Dizin, EBSCO ve ASOS İndeks kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmıştır. Bununla birlikte, sınırlı sayıda çalışmanın Web of Science Core Collection içinde yer alan ESCI dizinindeki dergilerde yayımlandığı görülmektedir. Ancak tabloda SSCI veya Scopus vb. kapsamında taranan dergilerde yayımlanmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bulgudan hareketle, ilgili dönemde üretilen akademik bilginin uluslararası görünürlük açısından henüz yüksek etki düzeyine sahip dizinlere yeterince yansımadağı ifade edilebilir. Diğer taraftan yayın tercihlerinde ise daha çok ulusal ve gelişmekte olan uluslararası akademik platformların ön planda olduğu belirtilebilir.

3.4. Kullanılan Araştırma Yöntemlerine İlişkin Bulgular (AAS4)

“AAS₄: Pandemi dönemi ve pandemi sonrası dönemde yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmalarda kullanılan **araştırma yöntemlerinin** dağılımı nasıldır?” şeklinde belirlenen ilk alt araştırma sorusuna yönelik bulgular Grafik 2’de sunulmuştur.

Grafik 2. Çalışmaların Yöntemine Göre Dağılımı

Grafik 2 incelendiğinde, pandemi dönemi ve pandemi sonrası süreçte pazarlama ve tüketici davranışı alanında yayımlanan çalışmaların büyük ölçüde nicel araştırma yöntemlerine dayandığı görülmektedir. İncelenen 20 çalışmanın 19’unda (%95) nicel yöntemler kullanılırken, yalnızca 1 çalışmada (%5) nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu bulgu, söz konusu dönemde araştırmacıların ağırlıklı olarak anket, ölçek ve istatistiksel analizlere dayalı yöntemleri benimsediklerini göstermektedir. Nicel yöntemlerin baskın olmasından hareketle, pandemi sürecinde ve sonrasında geniş örneklemeler üzerinden genellenebilir sonuçlara ulaşma eğiliminin ön planda olduğu ifade edilebilir. Ancak nitel çalışmaların sınırlı düzeyde kalması, pandemi sürecinde ve

sonrasında pazarlama ve tüketici davranışları alanında yürütülen çalışmalarının derinlemesine ele alındığı araştırmaların sınırlı olduğunu göstermektedir.

3.5. Yazar Sayısı ve Kuruma İlişkin Bulgular (AAS5)

“AAS₅: Pandemi süreci ile pandemi sonrası dönemde yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmaların yazar sayısı ve yazarların bağlı oldukları kurum açısından dağılımı nasıldır?” şeklinde belirlenen ilk alt araştırma sorusuna yönelik bulgular Grafik 3’te sunulmuştur.

Grafik 3. Yazar Sayısına Göre Dağılım

Grafik 4. Kuruma Göre Dağılım

Grafik 3 incelendiğinde, çalışmaların tamamının tek yazarlı ya da iki yazarlı yapıda olduğu, üç, dört veya daha fazla yazarlı çalışmalara rastlanmadığı görülmektedir. Bu bulgudan hareketle, pandemi sürecinde yüz yüze etkileşimin kısıtlanmış olmasının, saha çalışmalarının zorlaşmasının ve akademik iş birliklerinin büyük ölçekli ekipler hâlinde yürütülmesinin güçleşmesiyle ilişkilendirilebilir.

Bunun yanında Grafik 4’te görüldüğü gibi çok yazarlı 16 çalışmanın büyük çoğunluğunun aynı kurumdan araştırmacılar tarafından gerçekleştirildiği (13 çalışma-%81), farklı kurumlardan yazarların yer aldığı çalışmaların ise sınırlı kaldığı (3 çalışma-%19) görülmektedir. Bu bulgudan hareketle kurumlararası iş birliklerinin pandemi döneminde daha fazla olması, uzaktan çalışma imkânlarının yaygınlaşmasa ve iletişim araçlarının akademisyenlerin mekândan bağımsız olarak birlikte çalışabilmesine bağlanabilir.

3.6. Temalara İlişkin Bulgular (AAS6)

“AAS₆: Pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmalarda ele alınan temaların dağılımı nasıldır?” şeklinde belirlenen ilk alt araştırma sorusuna yönelik bulgular Tablo 4 ile Şekil 2’de sunulmuştur.

Tablo 4. Çalışmalarda Ele Alınan Temaların Dağılımı

Tema	Pandemi Dönemi (2019-2022)	Pandemi Sonrası (2023-2025)	Toplam
Dijital Pazarlama	2022 (2 adet)	2025	3
Kişiselleştirilmiş Pazarlama	--	2025	1
Influencer Pazarlama Eylemleri	--	2024	1
Mobil Pazarlama	2021	2024	2
Farklı Pazarlama Yaklaşımları	--	2024	1
Sosyal Medya Pazarlaması	2021	2023	2
Çevrimiçi Fikir Arama ve İletme	--	2023	1
Yeşil Pazarlama	2022, 2020, 2019	2023	4
Helal Pazarlama	2022	--	1
Deneyimsel Pazarlama	2021, 2019	--	2
Oyun Reklamı	2021	--	1
Markaya Yönelik Tutum	2021	--	1
Marka Değeri	2021	--	1
İlişki Değeri	2021	--	1
Psiko-Pazarlama	2020	--	1
Viral Pazarlama	2019	--	1
Plansız Satın Alma	2019	--	1
Tüketici Sinizmi	2019	--	1

Ağızdan Ağıza Pazarlama	2019	--	1
Sinik Tüketim	2019	--	1
Yeşil Ürün	2019	--	1
Toplam	21	8	29

Tablo 4 incelendiğinde, yeşil pazarlama ve dijital pazarlama hem pandemi döneminde hem de pandemi sonrasında ele alınan başlıca temalar olarak öne çıktığı görülmektedir. Özellikle pandemi sonrasında kişiselleştirilmiş pazarlama, influencer pazarlama ve mobil pazarlama gibi dijital odaklı temaların ağırlık kazandığı görülmektedir. Buna karşılık, deneyimsel pazarlama, marka değeri ve plansız satın alma gibi daha çok tüketici psikolojisine odaklanan temaların ağırlıklı olarak pandemi döneminde incelendiği dikkat çekmektedir. Tabloda ulaşılan bir diğer bulgu çalışmaların büyük bölümünün pandemi döneminde yoğunlaştığı, pandemi sonrasında ise daha sınırlı sayıda temanın ele alındığıdır. Bu bulgudan hareketle pandeminin ilk yıllarında tüketici davranışlarında yaşanan hızlı değişimlerin akademik ilgiyi artırdığı ifade edilebilir. Tabloda yer alan veriler bütüncül şekilde değerlendirildiğinde, pandeminin pazarlama alanyazınında tema çeşitliliğini artıran bir dönüm noktası oluşturduğu, pandemi sonrasında ise araştırmaların daha çok dijitalleşme, sosyal medya, influencer pazarlama ve mobil pazarlama gibi temalar ekseninde şekillendiğini ifade edilebilir. Şekil 3 ve Şekil 4'te pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmalarda ele alınan temaların dağılımına ilişkin ayrı ayrı iki kelime bulutuna yer verilmiştir.

Şekil 3. Çalışmalarda Ele Alınan Temalar-Kelime Bulutu (Pandemi Süreci 2019-2022)

Şekil 3 incelendiğinde, yeşil pazarlama ve deneyimsel pazarlama temalarının belirgin biçimde öne çıktığı görülmektedir. Bu bulgudan hareketle, pandemi döneminde tüketicilerin çevresel duyarlılık, sürdürülebilirlik ve deneyime daha fazla önem vermeye başladığı ifade edilebilir. Bununla birlikte dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması gibi temaların kullanılması, fiziksel temasın kısıtlandığı pandemi döneminde dijital-teknolojik temaların pazarlama araştırmalarında tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında şekildeki plansız satın alma, tüketici sinizmi, ilişki değeri, helal tüketim ve psiko-pazarlama gibi kavramların varlığı, pandemi koşullarının tüketici psikolojisi ve davranışları üzerinde belirgin etkiler yarattığını düşündürmektedir. Şekil 4'te pandemi sonrası dönemde pazarlama ve tüketici davranışı konulu çalışmalarda ele alınan temaların dağılımına gösterilmektedir.

Şekil 4. Çalışmalarda Ele Alınan Temalar-Kelime Bulutu (Pandemi Sonrası 2023-2025)

Şekil 4 incelendiğinde, pandemi sonrası dönemde pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki çalışmaların ağırlıklı olarak dijital pazarlama, kişiselleştirilmiş pazarlama ve sosyal medya pazarlaması temaları etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bulgudan hareketle, pandemi sürecinde hız kazanan dijitalleşme eğiliminin kriz sonrasında da kalıcı bir nitelik kazandığı ifade edilebilir. Bunun yanında influencer pazarlama, mobil pazarlama ve çevrimiçi fikir arama ve iletme gibi temaların öne çıkması, tüketicilerin karar süreçlerinde dijital-sosyal içerik-etkileşimlerin belirleyici hâle geldiğini gösterebilir.

4. SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Pandemi süreci ve pandemi sonrası dönemde DergiPark'ta yayımlanan pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki akademik çalışmaların eğilimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, DergiPark'ta "Pazarlama" ve "Tüketici Davranışı" anahtar kelimeleri ile 2019-2025 yılları arasında yürütülen 20 çalışma yıl, yayın dili, yöntem, dergi, dizin, yazar sayısı, yazarların bağlı oldukları kurum ve ele alınan temalar odağında incelenmiştir. Yapılan analiz ve değerlendirmelerde COVID-19 pandemisinin yalnızca tüketici davranışlarını değil, bu davranışları ele alan akademik çalışmaların yönünü, yoğunluğunu ve tematik odağını da belirgin biçimde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonuçlarının anlaşılabilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla sonuçlar ele alınan değişkenler ekseninde araştırma sorularına eş sıralamayla sunulmuştur.

Çalışmalar yıllara göre (pandemi süreci-pandemi sonrası) değerlendirildiğinde; pandemi döneminde yayımlanan çalışmaların sayısal olarak daha fazla olduğu ve olağanüstü kriz dönemlerinin akademik üretimi tetikleyici bir rol oynadığı sonucuna ulaşılabılır. Buna karşılık pandemi sonrasında yayın sayısında azalma yaşanması, normalleşme sürecinde araştırma gündeminin daha seçici ve dar bir çerçevede şekillendiğini gösterebilir. **Çalışmalar yayın dili açısından değerlendirildiğinde;** incelenen çalışmaların büyük çoğunluğunun Türkçe olarak yayımlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle, DergiPark'ta yer alan pazarlama ve tüketici davranışı alanyazınının ağırlıklı olarak ulusal akademik çevreye hitap ettiği ifade edilebilir. Pandemi gibi küresel bir olgunun ele alındığı çalışmalarda dahi İngilizce yayımların sınırlı kalmasının uluslararası görünürlük açısından önemli bir dezavantaj olduğu belirtilebilir. **Çalışmalar yayımlandıkları dergiler ve yer aldıkları dizinler açısından değerlendirildiğinde;** çalışmaların büyük ölçüde ulusal dizinlerde taranan dergilerde yayımlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Yayımlandıkları dergiler incelendiğinde TR Dizin gibi ulusal indekslerin ağırlığı dikkat çekerken SSCI ve Scopus gibi yüksek etki düzeyine sahip uluslararası dizinlerde yer alan dergilerde yayımlanmış çalışmalara rastlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle, Türkiye'de pazarlama ve tüketici davranışı alanında üretilen çalışmaların uluslararası üst düzey platformlarda yeterince yer bulamadığı ya da DergiPark'ta bulunan ve pazarlama-tüketici davranışı alanında çalışmalar yayımlayan dergilerin SSCI ve Scopus gibi yüksek etki düzeyine sahip uluslararası dizinlerde görünürlüğünün yeterli düzeyde olmadığı ifade edilebilir. **Çalışmalar araştırma yöntemleri açısından değerlendirildiğinde;** nicel araştırma yöntemlerinin belirgin biçimde baskın olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında nitel çalışmaların oldukça sınırlı sayıda olması, tüketici davranışlarının derinlemesine anlaşılmasına yönelik yaklaşımların yeterince kullanılmadığını düşündürmektedir. **Çalışmalar yazar sayısı ve yazarların bağlı oldukları kurum açısından değerlendirildiğinde;** çalışmaların tek yazarlı ya da iki yazarlı biçimde yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çok yazarlı çalışmaların büyük kısmının aynı kurumdaki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş olması dikkat çekicidir. Bu sonuçtan hareketle her ne kadar dijital-iletisim araçları ile sağlanan olanaklar kurumlararası iş birliklerini teknik olarak mümkün kılsa da bu potansiyelin sınırlı düzeyde kullanıldığı ifade edilebilir. **Çalışmalar ele aldıkları temalar çerçevesinde değerlendirildiğinde;** pandeminin pazarlama ve tüketici davranışı alanyazınında önemli bir kırılma noktası oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Pandemi döneminde yeşil pazarlama, deneysel pazarlama ve tüketici psikolojisine odaklanan temaların öne çıktığı görülmektedir. Bu sonuçtan hareketle, kriz ortamında tüketicilerin çevresel duyarlılık, sürdürülebilirlik ve duygusal deneyimlere daha fazla önem verdiği ifade edilebilir. Pandemi sonrası dönemde ise dijital pazarlama, kişiselleştirilmiş pazarlama, sosyal medya pazarlaması ve influencer pazarlama gibi dijital odaklı temaların ağırlık kazandığı dikkat çekmektedir. Bu sonuçtan hareketle, pandemiyle hız kazanan dijitalleşme sürecinin kriz sonrasında da kalıcı hâle geldiği ifade edilebilir.

Çalışma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; pandemi süreci pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki akademik çalışmaların yönünü ve odağını belirgin biçimde etkilediği ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle kriz döneminde pazarlama ve tüketici davranışı alanındaki akademik araştırmalara yönelik ilginin hızla arttığı, pandemi sonrasında ise çalışmaların daha seçici ve dijitalleşme odaklı bir çerçevede şekillendiği görülmektedir. Bu sonuçlar, COVID-19 Pandemi'sinin pazarlama ve tüketici davranışı alanyazınında geçici süreli bir etki yaratmadığını, aksine akademik eğilimler üzerinde kalıcı izler bıraktığını göstermektedir.

Bu sonuçlar ışığında, gelecekte yapılacak çalışmalar için bazı öneriler sunulabilir. Öncelikle, pazarlama ve tüketici davranışı alanında nitel ve karma yöntemlerin daha fazla kullanılması önerilebilir. Böylelikle tüketici davranışlarının derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlanabilir. Bunun yanında akademik üretimin niteliğinin genişletilebilmesi amacıyla kurumlararası ve disiplinlerarası iş birliklerinin artırılması önerilebilir. Diğer taraftan uluslararası görünürlüğün artırılabilmesi amacıyla yayın dili ve hedef dergi tercihlerinin uluslararası görünürlüğü artıracak biçimde çeşitlendirilmesi önerilebilir. Bu önerilere ek olarak, araştırmacıların pandemi sonrası dönemde dijitalleşmenin ötesine geçen, yeni normalin tüketici davranışları üzerindeki uzun vadeli etkilerini ele alan güncel çalışmalara yönelmesi önerilebilir.

KAYNAKÇA

Akgünlü, H. G., & Kurtaran, B. (2020). Lokasyon bazlı mobil pazarlama uygulamalarının tüketici satın alma davranışları ile ilişkisi üzerine bir araştırma. *Öneri Dergisi*, 15(53), 158-177. <https://doi.org/10.14783/maruoneri.679044>.

Ardahanlıoğlu, E., & Deniz, R. B. (2021). Sosyal medya pazarlama çabalarının marka değeri, ilişki değeri ve tüketici davranışları üzerine etkisi. *EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)*, 5(8), 134-154.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 368-388. <https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299>.

Bayhan Ilgar, D., & Köprülü, O. (2023). Tüketicilerin yeşil pazarlama uygulamalarına yönelik tutum ve davranışları: Silifke örneği. *Fiscaoeconomia*, 7(1), 136-160. <https://doi.org/10.25295/fsecon.1120388>

Bektaş Gümrükçü, Ö. (2025). Tüketici Davranışlarının Dijital Pazarlama İle Dönüşümünü Ele Alan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi. *Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi*, 11(2), 659-677. <https://doi.org/10.20979/ueyd.1759601>

Berk, O. N., & Celep, E. (2020). Konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi, Konya ili örneği. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (44), 267-285.

Bilge, A. C., & Kara, H. (2024). Turizm işletmelerinde uygulanan mobil pazarlama uygulamalarının tüketici davranışları açısından değerlendirilmesi. *Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, (12), 44-60. <https://doi.org/10.58455/cutsad.1487331>

Cárdenas, J. C., Zabelina, E., Lanas, J. G., Fierro, A. P., & Galarza, C. R. (2021). COVID-19, consumer behavior, technology, and society: A literature review and bibliometric analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 173(1), 97-110. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121179>.

Çifcisoy, R., & Kartal, C. (2022). Koronavirüs'ün dijital pazarlama, tüketici davranışları ve ekonomiye etkilerinin sektörel bazda incelenmesi. *Journal of Management Theory and Practices Research*, 3(1), 1-20.

Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects of COVID-19 on business and research. *Journal of Business Research*, 117, 284-289. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008>.

Göktaş, B., & Eroğlu, R. (2024). Influencer pazarlama eylemlerinin tüketici davranışlarındaki rolü: Youtube influencerları üzerine bir araştırma. *Bucak İşletme Fakültesi Dergisi*, 7(1), 10-23. <https://doi.org/10.38057/bifd.1367116>

Göktaş, B. (2019). Tüketici sinizmi kavramı ve ağızdan ağıza pazarlama eylemlerinin sinik tüketici davranışlarına etkisi konusunda bir uygulama. *OPUS International Journal of Society Researches*, 13(19), 1650-1692. <https://doi.org/10.26466/opus.581400>

Günay, M. A., & Çakın, Ö. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde tüketici davranışlarında yaşanan değişimler. G. Çalışır & E. Diker (Eds.), *Covid-19 sürecinde iletişimin değişen yüzü*. Eğitim Kitabevi.

Hacıoğlu, A., & Sağlam, M. (2021). COVID-19 Pandemi sürecinde tüketici davranışları ve e-ticaretteki değişimler. *Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi*, 3(1), 16-29. <https://doi.org/10.29228/mekcad.2>

Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. *Journal of Consumer Research*, 9(2), 132-140. <https://doi.org/10.1086/208906>.

- Karaman, D., & Sarıkan, M. (2022). Bibliometric analysis of consumer behaviour research conducted during the COVID-19 pandemic period. *Alanya Akademik Bakış*, 6(3), 2943–2959. <https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.1141274>.
- Karabıyık, H. Ç., & Algöz, Başaran S. (2020). A psycho-marketing study: Using the dark triad personality test to profile the consumers and predict the consumer behavior. *Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar*, 4(2), 66-73.
- Karataş, M., & Eti, H. S. (2022). Dijital pazarlama çağında Instagram fenomenlerinin tüketici satın alma davranışlarına etkisi. *AJIT-e: Academic Journal of Information Technology*, 13(50), 184-219. <https://doi.org/10.5824/ajite.2022.03.005.x>
- Kirk, C. P., & Rifkin, L. S. (2020). I'll trade you diamonds for toilet paper: Consumer reacting, coping and adapting behaviors in the COVID-19 pandemic. *Journal of Business Research*, 117, 124–131. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.028>
- Korucuk, N., & Aslan Çetin, F. (2019). Yeşil pazarlama bağlamında yeşil ürünlere ilişkin tüketici satın alma davranışı; Kafkas üniversitesi örneği. *Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(19), 250-289.
- Köker, N., & Özer, C. S. (2023). Markaların algılanan sosyal medya pazarlama çalışmalarının tüketicilerin çevrimiçi fikir arama ve iletme davranışları üzerine etkisi. *Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty*, 10(1), 1-27. <https://doi.org/10.30798/makuiibf.860059>
- Ligvani, M. T., & Artukoğlu, M. (2024) Tüketicilerin farklı pazarlama yaklaşımlarına göre satın alma davranışları: Zeytinyağı örneği. *ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 34(1), 46-59. <https://doi.org/10.18615/anadolu.1477662>
- Memiş, S. (2022). Helal pazarlama açısından dinin tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkisine yönelik bir inceleme. *Enderun*, 6(2), 121-136.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nikbin, D., Iranmanesh, M., Ghobakhloo, M., & Foroughi, B. (2022). Marketing mix strategies during and after COVID-19 pandemic and recession: a systematic review. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 14(4), 405-420. <https://doi.org/10.1108/APJBA-06-2021-0243>.
- Ocak, A. (2025). The influence of personalized marketing and data privacy concerns on consumer behavior: the mediating role of perceived value. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 26(2), 315-337.
- Omar, N. A., Nazri, M. A., Ali, M. H., & Alam, S. S. (2021). The panic buying behavior of consumers during the COVID-19 pandemic: Examining the influences of uncertainty, perceptions of severity, perceptions of scarcity, and anxiety. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 62, 102600. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102600>.
- Öz, M., & Eroğlu, M. (2021). Deneyimsel pazarlama aracı olarak oyun reklamının tüketicilerin markaya yönelik tutum ve davranışlarına etkisi. *Sosyal Bilimler Akademi Dergisi*, 4(1), 1-21. <https://doi.org/10.38004/sobad.854665>
- Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntem bilim sorunsalı üzerine bir çalışma. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(1), 323–343
- Öztürk, R. (2020). The trends of marketing literature during the COVID-19 pandemic: A review with bibliometric analysis. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 16(29), 3251–3273. <https://doi.org/10.26466/opus.788120>.
- Pantano, E., Pizzi, G., Scarpi, D., & Dennis, C. (2020). Competing during a pandemic? Retailers' ups and downs during the COVID-19 outbreak. *Journal of Business Research*, 116, 209–213. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.036>.
- Raynaud, M., Goutaudier, V., Louis, K., Al-Awadhi, S., Dubourg, Q., Truchot, A., ... & Loupy, A. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on publication dynamics and non-COVID-19 research production. *BMC medical research methodology*, 21(1), 255-265. <https://doi.org/10.1186/s12874-021-01404-9>.

- Rozenkowska, K. (2023). Theory of planned behavior in consumer behavior research: A systematic literature review. *International Journal of Consumer Studies*, 47(6), 2670-2700. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12970>.
- Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç., & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4(1), 227-250. <http://doi.org/10.33400/kuje.843306>.
- Sashittal, H. C., Jassawalla, A. R., & Sachdeva, R. (2022). The influence of COVID-19 pandemic on consumer–brand relationships: evidence of brand evangelism behaviors. *Journal of Brand Management*, 30(3), 245. <https://doi.org/10.1057/s41262-022-00301-w>.
- Sheth, J. (2020). Impact of COVID-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? *Journal of Business Research*, 117, 280–283. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.059>.
- Şahin, E., & Dündar, M. (2019). Sosyal ağ ve sosyal medya platformları üzerinde yürütülen viral pazarlama faaliyetlerinin tüketici davranışı üzerindeki etkisi: İstanbul ili örneği. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 22(1), 143-160. <https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.498363>
- Şahin, E., & Kaya, F. (2019). Tüketiciden tüketiciye e-ticaret olanağı sağlayan web sitelerinin deneyimsel pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin plansız satın alma davranışlarına ve tatminlerine etkisi: Konya ili örneği. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (41), 255-280.
- Şen, B. (2024). Pandemi döneminde dijitalleşmenin tüketici davranışlarına ve e-ticaret stratejilerine etkisi. *Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2(2), 11-20.
- Taşer, A., & Çelebi, B. (2022). Konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi: Arus otel örneği. *Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi*, 11(3), 329-351.
- Thaler, R. H. (2016). *Misbehaving: The making of behavioral economics*. W. W. Norton & Company.
- Wang, H. J., Yue, X. L., Ansari, A. R., Tang, G. Q., Ding, J. Y., & Jiang, Y. Q. (2022). Research on the influence mechanism of consumers' perceived risk on the advertising avoidance behavior of online targeted advertising. *Frontiers in Psychology*, 13, 878629. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.878629>.
- World Health Organization. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*. Erişim Adresi: <https://www.who.int/news-room/speeches/item/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Erişim Tarihi: 08.01.2026.
- www.dergipark.org.tr. (2025). Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/search/advanced>. Erişim Tarihi: 12.12.2025.
- Yeboah-Banin, A. A. (2021). Audience Expectations of Advertising during the Covid-19 Pandemic: Evidence from an Approach–Avoidance Theory Study in Ghana. *Communicatio*, 47(4),99-118. <https://doi.org/10.1080/02500167.2022.2034907>.